

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

DINIY TA‘LIMOTLARNING VA DINIY MATNLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ORQALI TAHLIL QILISHIDA TARJIMANING O‘ZIGA XOS JIHATLARI VA QO‘YILADIGAN TALABLARI

Alimqulova Hulkar Tolibovna,
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

alimqulovahulkar1983@mail.com

Annotatsiya: Barchamizga ma‘lumki keyingi yillarda dunyo tilshunosligida tilni undan foydalanuvchi shaxsning nutqiy faoliyati, ruhiyati, ijtimoiy holati, yoshi, jinsi kabilar bilan bog‘liq holda o‘rganishga, tilning inson nutqiy faoliyati jarayonida kuzatiluvchi funksional imkoniyatlari tadqiqiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Jahon tilshunosligining bugungi taraqqiyot bosqichida tilni undan foydalanuvchi insonga xos individual xususiyatlar, nutqiy faoliyat amalga oshirilayotgan vaziyat, makon, zamon, sotsiologiyistik muhit kabilar; xalq madaniyati va mentaliteti kabi tashqi omillar bilan aloqadorlikda tadqiq etish markaziy masalalardan biriga aylandi. Buning natijasida o‘tgan asrning oxirida tilni shaxs omili bilan bog‘liq holda o‘rganish metodologiyasiga asoslangan va o‘zigaxos tahlil usullariga ega antroposentrik tilshunoslikning turli yo‘nalishlari ajralibchiqdi.

Kalit so‘zlar: diniy ta‘limot tushunchasi, diniy matnlar, Grammatik terminlar, semantika, psixolingvistika, leksikologiya, diniy matnlar tahlili.

Ma‘lumki, bugungi kunda inson hayoti va jamiyat taraqqiyotida diniy qarashlar, diniy axloq va munosabatlarning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Insonlarning o‘zaro va davlat, jamiyatga munosabatlarida diniy ta‘limotlarning muhim ahamiyat kasb etishi ularni diniy, falsafiy, lisoniy, ijtimoiy, psixologik kesimlarda o‘rganish, diniy qarashlar va matnlarni tahlil qilish va ularning mazmun-mohiyatini to‘g‘ri tushuntirish masalalari bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylandi[1] Bugungi kunda matn tahlilida tadqiqotchilar grammatika, semantika, kognitologiya, sotsiologiyistik, sotsiopsixolingvistika, psixolingvistika, lingvokulturologiya kabi bir qator yo‘nalishlar qo‘lga kiritgan yutuqlarga tayanib ish ko‘rmoqdalar[2-3]. Bundan

maqsad – nutq yaratuvchi va uni idrok etuvchi shaxs omilining lisoniy faoliyatida qanday o`rin tutishini aniqlash bo`lsa, ikkinchi tomondan, matnning semantik, antroposentrik xususiyatlarini yanada chuqurroq o`rganishdir.

Ma'lumki, din azaldan kishilarni hamisha yaxshilikka, ezgu ishlarga chorlagan. Jamiyat tarixi va taraqqiyotining turli davrlarida din hamisha insonlarga yo`lboshlovchi, ruhiy madad beruvchi kabi ijtimoiy, psixologik funksiyalarni bajarib kelgan. Muayyan bir davrlarda hatto davlat boshqaruviga ham diniy mutasaddilarning ta`siri juda kuchli bo`lgan[4]. Aynan odamlarni boshqarishga va hukmronlikka intilish ruhoniylar tomonidan diniy qarashlarni o`z maqsadlariga qarab burish, diniy matnlarni o`zgacha talqin qilish va shuning orqasidan xalqni o`z orqasidan ergashtirishga urinishlarni yuzaga keltirgan. Shu bois bugungi kunda din haqidagi ta`limotlarni o`rganish, uning mazmun-mohiyatini tushuntirish, diniy matnlarni ham falsafiy, ham lingvistik, ham psixologik – turli jihatlarini bo`yicha tahlil qilib o`rganishga alohida e`tibor qaratilmoqda, maxsus diniy maktablar, ta`lim muassasalari tashkil qilinmoqda[5]. Din insoniyatning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog`liq, ijtimoiy hayotda doimo ubilan birga bo`lib kelgan.

Til, din kabi odamlarni muayyan jamoalarga birlashtiradigan omillardan biridir. Majoziy ma'noda, agar diniy mansublik makromadaniyatlarni shakllantirsa, unda til mikromadaniyatlarni shakllantiradi, chunki jamiyatni bir butunga birlashtiradigan keyingi omil tildir (ingliz, arab, xitoy, italyan, o'zbek va boshqa mikro-madaniyatlarni solishtirish mumkin)[6-7]. Ko'pgina dinlarning tarqalishi muloqotning asosiy vositasi sifatida tilning vositachiligisiz mumkin emas edi. O'z navbatida, dinlarning asosiy qoidalari tushuntirish zarurati birinchi lingvistik tadqiqotlar paydo bo'lishiga olib keldi. Bundan tashqari, diniy kitoblar yozilgan tillar ham turli tillarning shakllanishiga kattata'sir ko'rsatdi va uzoq vaqt davomida diniy til bo'lib xizmat qildi (Arab xalifaligi hududida arab tilining tarqalishi, yunon va lotin tilining yevropa tillariga ta'siri). Shunday qilib, til va din inson faoliyatining turli jabhalariga mansubligiga qaramasdan tarixiy jihatdan o'zaro bog'liqdir[8].

Semiotika va falsafa nuqtai nazaridan "til" va "din" tushunchalarining mazmunini hisobga olgan holda N. B. Mechkovskaya ushbu tushunchalarni "o'z mazmuniga ega va ushbu mazmuni yetkazish usuli bilan ikkita o'ziga xos ikonaviy tizim" ekanini ta'kidlaydi. Til mazmuni va dinning mazmuni dunyoning ikki xil tasviri (dunyoning ikkita modeli), shuning uchun semiotika bo'yicha til va din ikki modeli semiotik tizimdir. Falsafa nuqtai nazaridan, til va din- san'at, falsafa, axloq, huquq, kundalik (yoki oddiy) ong, ilm-fan, texnologiya va boshqalar kabi odamlarning ongida dunyoni aks ettirishning boshqa shakllari

qatorida ijtimoiy ongning ikki shaklidir[9-10].

Shunday qilib, afsonalar va muqaddas kitoblarda majoziy shaklda, birinchi navbatda, ko'plab tadqiqotchilarni qiziqtiradigan va hali aniq javob topilmagan lingvistik savollar yuzaga keld. Shuni ta'kidlash kerakki, insonning muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lgan til va nutqning kelib chiqishining ilohiy nazariyasi tilshunoslar va faylasuflar tomonidan ilgari surilgan bir qator nazariyalarda o'z pozitsiyalarini saqlab qoldi.

Til va din "qutbli qarama-qarshiliklar" bo'lsa-da, ular doimo yaqin aloqada bo'lishgan. Ko'pgina tadqiqotchilar [Koduxov, 1974; Kondrashov, 1979; Reformatskiy, 1967] grammatikaning paydo bo'lishi (tilshunoslikka teng), birinchi navbatda, diniy ehtiyojlar bilan kanonlashtirilgan muqaddas matnlar (Vedalar, Injil, Qur'on) va diniy bilimlarni mustahkamlash, saqlash va yetkazish uchun belgilab qo'yilganligini ta'kidlaydi va faqat vaqt o'tishi bilan tilshunoslik dunyoviy xaraktergaega bo'ldi.

Dinni o'rganish — bu inson ma'naviy dunyosini o'rganishdir. Diniy manbalar insoniyat tarixida sodir bo'lgan ibratli voqealarni o'zida mujassam qilgan, ular kishilarni axloqiy tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Bu esa insonning hayot so'qmoqlarida adashmasligi, yaxshi-yomon, oq-u qorani anglab yetishi hamda o'z umrini oqilona tashkil etishi uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Din jamiyatda insonlar dunyoqarashini shakllantirish, tasalli berish (kompensatorlik), birlashtirish, boshqarish, kommunikativlik, ruhiy-ma'naviy tarbiyalash kabi bir qator vazifalarni bajarib kelgan. Dinning tasalli beruvchilik vazifasini olaylik. Inson bolasi boshiga biror musibat, qiyinchilik tushganida o'ziga dindand ovutuvchi, ko'ngliga taskin beruvchi, yupatuvchi kuch topgan.

Din birlashtirish vazifasini ham bajarib, insonlar orasida hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Har bir din e'tiqod qiluvchilarini o'z qoidalariga amalqilishga chaqiradi. Ularni bu qoidalarga sodiqlikka undaydi va shu yo'l bilan insonlarni birlashtiradi. Din o'ziga e'tiqod qiluvchilarning turmushini tartibga solib, boshqarish vazifasini ham bajaradi. Bu vazifa axloq normalari asosida amalga oshiriladi. Din axloq normalarini tartibga soladi hamda halol va harom, savob va gunoh nima ekanligini belgilab beradi.

Dinning kommunikativlik vazifasi shundaki, diniy urf-odat, an'ana, marosim va bayramlarni birgalikda o'tkazishga, qarindoshlik, birodarlik, dindoshlik aloqalarini mustahkamlashga chaqiradi. Din inson hayotining ezgulik mohiyatini ochadi. Bu uning insonlarni ruhiy-ma'naviy tarbiyalash vazifasini ado etayotganiga yaqqol dalildir.

Din madaniyat rivojiga ham katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Bundan

tashqari, uumuminsoniy va milliy qadriyatlarni saqlab qolish hamda avloddan avlodga yetkazishborasida ham muhim ahamiyatga ega. Din insoniyatning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog`liq bo`lib, hayotda doimo u bilan birga bo`lib kelgan. Bugungi kunda ba`zi kuchlar dinning jamiyatdagi vazifalaridan g`arazli maqsadlarda foydalanishga urinishlarini ham kuzatish mumkin. Natijada minglab kishilar dinsizlikda ayblanib, qonlari to`kilmoqda. Turli diniy shiorlarning noto`g`ri talqin qilinishidan ham begunoh insonlar jabr chekmoqda. Ana shunday salbiy holatlarning oldini olishda dinning turli xalqlar o`rtasida muloqot o`rnatishi, ularni ma`naviy va ruhiy jihatdan yaqinlashtirishi, zulm va zo`ravonlikka qarshi birgalikda kurashga chaqirishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Barcha dinlar ezgulikni targ`ib qiladi.

Ma`lumki, kishilik tarixida 5ta asosiy diniy ta`limotlar mavjud. Bular – Islom, nasroniylik, buddizm, yahudiylik, hinduizm bo`lib, kishilik tarixi rivojlanishida o`zigaxos rol o`ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Qur`oni Karim ma`nolarining tarjimasi. Tarjima va izohlar muallifi Abdulaziz Mansur. – Toshkent: «Toshkent islom universiteti» nash., 2007.
2. Islom ensiklopediya, Zuxridin Xusnidinov ta`hiri ostida. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, –Ташкент: 2004, 31 б.
3. Раҳманов А.Р. Ислom ҳуқуқи. Олий ўқув юртлари учун дарслик. –Ташкент: “ТДЮИ” нашриёти, 2007. Б. 41.
4. Раҳматуллоҳ қори Обидов. Пайғамбарлар тарихи ислomият тарихидир.. Иккинчи китоб. Ташкент, “Мовароуннаҳр”, 2005.
5. Зухриддин Хуснитдинов. Ислom: йўналишлар, мазҳаблар, оқимлар. –Ташкент: -2000
6. Galieva M.R. Teolinguistika. Monografiya. – Toshkent, 2018.
7. Qo`shoqova B.Y. O`zbek tilining islomiy leksikasi lug`ati. – Toshkent, 2021.
8. Qo`shoqova B.Y. O`zbek tili islomiy diniy leksikasi. Monografiya. – Toshkent, 2021.
9. Catford, J. C. (1965). A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistics. Oxford University Press.
10. De Mendoza, A. H. (2008). The problem of translation in cross-cultural research on emotion concepts (Commentary on Choi & Han). International Journal for Dialogical Science, 3(1), 241-248.